

**MOSH NAVLARINING TUGANAKLARI RIVOJLANISHIGA O'RGANILGAN
OMILLARNING TA'SIRI**

¹Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, ²Soliyev Abdulvosid Mirolim o'g'li

¹FarDU Agrar qo'shma fakulteti, q.x.f.f.d (PhD), dosent idrisovhusanzon@gmail.com

²Farg'ona tumani MMTB tasarrufidagi 35-o'rta ta'lim maktabi xo'jalik ishlari bo'yicha direktor
o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002585>

Annotatsiya. Maqolada takroriy ekilgan mosh navlarining rivojlanishiga tuganaklarning soniga turli xil ekish me'yori va muddatining ta'siri bayon etilgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, ekish me'yori oshgan sari tuganaklar soni hamda vazni kamayib borgan.

Kalit so'zlar: Mosh, nav, Radost, Durдона, Zilola, oqsil, moy, kraxmal, vitamin, tuproq, tipik bo'z, azot, fosfor, kaliy, tuganak

Respublikamizning sug'oriladigan maydonlaridan bir yil davomida 2-3 marta hosil olish imkoniyatini hisobga olib, takroriy ekin sifatida o'zining tarkibida yuqori sifatli oqsil saqlaydigan va mavjud oqsil tanqisligi muammosini ijobiy hal etadigan qishloq xo'jaligi ekinlari turi va navlarini to'g'ri tanlash o'ta muhimdir.

Turli tuproq iqlim sharoitida bir mavsum davomida o'rtacha 75-80 s dan yuqori va sifatli don hosili olish mumkin. Bu ko'plab ilmiy tajribalar va ilg'or fermer xo'jaliklari misolida kuzatiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, kuzgi bug'doydan bo'shagan maydonlarda dukkakli don ekinlari maydonlarini kengaytirish evaziga, avvalo, aholini to'yimli va sifatli mahsulotlar, chorva hayvonlarini esa servitamin, mineral moddalarga boy ozuqa bilan ta'minlash imkonini beradi.

Dukkakli don ekinlari g'o'za, bug'doy, sholi, kanop va sabzavot ekinlari uchun yaxshi o'tmishdosh hisoblanadi. Dukkakli don ekinlaridan soya, loviya, no'xat, ko'kno'xat kabilar qatorida mosh ham o'z o'rniga ega. Dukkakdoshlar (Leguminosae) oilasiga mansub bo'lgan moshning lotincha nomi (*Rhaseolusaureus Piper*) bo'lib, vatani janubiy-g'arbiy Osiyo hisoblanadi. Mosh qadimiy ekin bo'lib, dehqonchilikka bundan 5-6 ming yil oldin kirib kelgan.

Mosh yorug'sevar, issiqsevar, tuproq qurg'oqchiligiga chidamli. Namlikka bo'lgan talabi o'rtacha. To'liq unib chiqishi uchun urug'lari o'z og'irligiga nisbatan 120-150 foiz atrofida namlikni qabul qiladi. Mosh botqoq va sizot suvlari yaqin bo'lgan tuproqlardan boshqa hamma maydonlarda o'sib rivojlanadi. Urug'ining qiyg'os unib chiqishi uchun harorat kamida 12-15 gradus bo'lishi kerak. Yozgi jazirama moshning normal gullab, yuqori hosil berishiga zamin yaratib, yaxshi rivojlanishi uchun harorat 18-22 gradus, shonalash-gullash fazalarida esa 20-25 gradus eng qulay sharoit hisoblanadi. Shuningdek, mosh o'simligi kunduzgi issiq va kechasi bo'ladigan salqin havoning o'zgarishiga bardoshlidir. Bunday sharoit, mosh ang'iz (bug'doy yoki arpadan bo'shagan joy)da yetishtirilganda yozning ikkinchi yarmida yuzaga keladi. Mosh takroriy ekin sifatida yetishtirilsa, gullash davri birmuncha qisqaradi. Bahorda ekilganda gullashi 15-20 kun davom etadi. Hosildorligi tuproq iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda aprel-may oylarida ekilganda 20-24 s/ga bo'lsa, takroriy ekin sifatida ang'izda yetishtirilganda esa 11,8-21 s/ga atrofida o'zgarib turadi.

Ang'izda takroriy ekinlarni yetishtirish yo'li bilan sug'oriladigan yerlarning samaradorligini oshirish ushbu maydonlarda dukkakli don ekinlarini ekish, jumladan, mosh yetishtirish orqali 15-18 s/ga, bir yilda jami 75-85s/ga don hosili olish mumkinligini mutaxassislar ta'kidlaydilar. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, 1 tonna boshqoli don yetishtirish uchun 50 kg azot, 35 kg fosfor va 20-25 kg o'g'itlarni o'zlashtiradi. Demak, hozirgi kunda kuzgi bug'doyni hosildorligi 48-50 sga ekanligini hisobga olsak, bir gektar yerdan qancha miqdorda ozuqa moddasi chiqib ketishini hisoblash qiyin emas. Shunday ekan, dehqonchilikning asosiy qonunlaridan biri ozuqa moddalarni tuproqqa qaytarish qonunini chetlab o'tib bo'lmaydi. Dukkakli don ekinlarining ekin maydonlarini kengaytirish orqali tuproq unumdorligini saqlash va oshirish mumkin.

Dukkakli don ekinlari ildizida tunganak bakteriyalari to'planib, atmosferadagi molekulyar holdagi erkin azotni o'zlashtirib, tuproqda biologik holda 50-100 kg, ba'zan 150 kg atrofida azot qoldiradi. Birgina mosh butun vegetatsiya davri mobaynida o'zidan keyin 2,5-4,0 tonna miqdorida ildiz qoldiqlarini tuproqda qoldirgach, tuproqdagi qiyin eriydigan fosfor birikmalarini o'zlashtirishga yordam beradi. Mosh-eng yaxshi siderat ekin. U ko'kat o'g'it sifatida ishlatilganda tuproqda 70 s/ga quruq modda to'planadi. Bu 100 kg azot demakdir. Ilmiy tahlillarga qaraganda, mosh ko'kat o'g'it sifatida ishlatilganda g'o'za hosili 40-60 foizga ortgan. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, havodagi erkin azotni dukkakli ekinlar ildizlari yashovchi tunganak bakteriyalarni o'zlashtirish mexanizmiga va salmog'i dukkakli don o'simliklarining turi, navlari, tabiiy iqlim sharoiti, yetishtirish agrotexnikasiga bog'liqligini qayd etish lozim.

Dukkakli don o'simliklarini almashlab ekish uchun alohida yer talab etilmaydi. Shuning uchun sug'oriladigan maydonlardan foydalanishning ichki imkoniyatlaridan biri takroriy ekinlar qatorida dukkakli don, xususan, ang'izda mosh yetishtirishni katta maydonlarda tashkil etish lozim. Takroriy ekinlar qatorida ekiladigan ekinni ertapishar navlarini parvarishlab hosil olish mumkin.

Tadqiqot o'tkazish joyi va uslubi Ilmiy ishlar Toshkent Davlat Agrar Universiteti tajriba stansiyasida o'tkazildi. Tajriba dalasi Chirchik daryosining yuqori kismida dengiz satxidan 481 m. balandlikda, 41° I¹¹ shimoliy kenglikda va 38° 31^m sharqiy uzoklikda Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan. Tajriba xo'jaligi tuprog'i qadimdan sug'orib kelinadigan tipik bo'z tuproqdir. Tipik bo'z tuproq tarkibida 1,0-1,3% chirindi, 0,089%-0,102 atrofida azot, 0,141-0,184% ga yaqin fosfor va 1,70-1,80% kaliy mavjud. Bu esa o'simlik o'suv davrida foydalanadigan ozuka unsurlarining yetarli emasligidan dalolat berib turibdi. Tajriba dala va laboratoriya uslubida olib borildi. Dala tajribalarida moshning navlari yozda har xil me'yorda va usulda ekib o'rganildi. Dala tajribalari O'zPITI(2007) va Dospexov (1989) metodik uslublari asosida olib borildi. Tajriba maydoni 0,4 ga ni tashkil qildi. Tajribada moshning Radost, Durdon, Zilola navlari ekildi

Tadqiqot natijalari va muxokamasi Dukkakli-don ekinlarining eng muxim xo'jalik ahamiyatlaridan biri ularning tunganak bakteriyalar orqali havo azotini o'zlashtirib, biologik xoldagi azot tuproqda to'planishi xisoblanadi. Biologik azotning to'planishiga ko'pgina omillar – o'simlikning turi, tuproq-iqlim sharoiti, tuproq muxiti, namligi kabilar ta'sir etadi. Shunga muvofik xolda bizning tajribalarimizda mosh navlari ildizlarida to'plangan tunganaklar soni bo'yicha kuzatuv olib borildi va ko'chat qalinligi oshib borishi va ekish me'yorini ham oshib borishiga muvofik xolda o'zgarishini ko'rsatdi.

Mosh navlarini takroriy ekin sifatida ekilganda olingan ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Tuganak odatda tuproqning yuqorgi qavatida joylashadi. Maysalanishdan o'rtacha ikki hafta o'tgandan keyin mayda tuganaklarni ko'rish mumkin.

Olingan ma'lumotlar bo'yicha "Radost" navida amal davrini boshida 9,1-8,8 dona tuganak rivojlangan, "Durdona" navida 8,5-6,9 dona va "Zilola" navida 7,7-5,4 dona tuganak rivojlanib, ekish me'yori oshgansari tuganak soni kamayib borishi kuzatildi

1-jadval

**Mosh navlari tuganaklarning rivojlanishi
05.07-ekilgan**

No	Navlar	Ekish me'yori	4 ta barg	Gullash	Dukkaklar
1	Radost	20	9,1	20,3	43,1
		30	8,8	15,0	39,3
		40	8,3	12,3	33,1
2	Durdona	20	8,1	15,1	31,3
		30	7,3	13,0	30,8
		40	6,1	10,9	24,3
3	Zilola	20	8,7	15,9	35,3
		30	8,0	13,9	33,3
		40	7,7	10,1	30,8

Gullash davriga etganda tuganak soni ekish me'yoriga bog'liq xolda "Radost" navida 20,3-12,3 dona, "Durdona" navida 15,1 -10,9 dona va "Zilola" navida 15,1-10,1 dona ni tashkil qilgan. Ekish me'yori oshgansari tuganak soni kamayib borgan, sababi qalin ekinlarda oziqlanish maydoni qisqaradi, sharoit nomaqbul bo'ladi va tuganaklar yaxshi rivojlanmaydi. Mosh dukkaklanish fazasiga etganda tuganaklar soni "Radost" navida 43,1-33,1 dona bo'lib, zich ekish evaziga 10,0 donaga; "Durdona" navida 31,1-24,3 donaga teng bo'lib, ekish me'yori oshishi tufayli 6,8 donaga; "Zilola" navida 35,3-30,8 taga etib, 4,5 donaga kamayganligi aniqlandi. Barcha variantlarda amal davrida ekish me'yori oshgan sari tuganak soni kamayib borgan. Demak, mosh navlarida tuganaklarning soni 25 iyunda ekilganda va gektariga 20 kg urug' ekilganda ko'p bo'lganligi kuzatilgan.

REFERENCES

1. Atabaeva X.N, Sattarov M.A, Idrisov X.A Sug'oriladigan maydonlarda mosh etishtirishning intensiv texnologiyasi bo'yicha tavsiyanoma. 2019 yil. Toshkent
2. Atabaeva X.N, Xudoyqulov J.B O'simlikshunoslik.T "Fan va texnologiya" 2018
3. Dospexov B,A, "Metodika plevogo opita", Izd-vo «Kolos» Moskva 1985g
4. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. Toshkent. 2007 y.
5. Idrisov, X. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus piper.*) Navlarining tavsifi. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).
6. Idrisov, X. A., Atabayeva, X. N. (2022, may). Loviya va mosh ekinlarining umumiy ahamiyati va biologik xususiyatlarini tahliliy o'rganish. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 8, pp. 644-651).
7. Xalima, A., Xusanjon, I., & Abdulvosid, S. (2022). O'tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus piper*) ning o'sishi, rivojlanishi va don hosildorligi. *Research and education*, 1(2), 373-381.

8. Xusanjon, I., & Abduxolik, K. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko'chatzorida o'tkazilgan tadqiqotlar. *Research and education*, 1(4), 50-56.
9. Abdujabborovich, I. X., Ozodbek, A., Nodirbek, X., & Abrorbek, a. (2022). Sug'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus Piper*) navlarining simbiotik faoliyatiga ekish muddati va me'yoring ta'sirini o'rganish. *Science and innovation*, 1(1), 615-624.
10. Abdujabborovich, I. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus Piper*) navlarini tadqiq etish. *Science and innovation*, 1(d2), 160-165.
11. Abdujabborovich, i. X. (2022). Qozoqi anorning biologik xususiyatlari. *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 2(13), 396-400.
12. Idrisov, X. A., & o'g'li Soliyev, a. M. (2022, may). Sug'oriladigan maydonlarda soya etishtirish texnologiyasini takomillashtirish. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 7, pp. 286-295).
13. Abdujabborovich, i. X., & Gofurovna, r. F. (2022, may). Soya (*Glycine hispida l*) ning biologik xususiyatlari va tashqi muxit omillari. In *e conference zone* (pp. 1-5).
14. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzorida samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 286-290.
15. Abdujabborovich, i. X., & o'g'li, x. A. M. (2022). Sholi seleksiyasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalarini tahliliy o'rganish. *Science and innovation*, 1(d3), 276-281.
16. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 269-275.
17. Abdujabborovich, i. X., & Mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar. *Science and innovation*, 1(1), 776-785.
18. Idrisov, x. A. (2022, june). Osiyo loviyasi-mosh (*Phaseolus aureus piper*)—biologik xususiyatlari. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 9, pp. 144-148).
19. Abdujabborovich, i. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus piper*) navlarini tadqiq etish. *Science and innovation*, 1(d2), 160-165.
20. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzorida samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 286-290.
21. Idrisov, x. A., & karimov, a. A. (2022, july). Mosh (*Phaseolus aureus piper*) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyatimosh (*Phaseolus aureus piper*) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyati. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 11, pp. 106-111).
22. Xusanjon, i., & abduxolik, k. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko'chatzorida o'tkazilgan tadqiqotlar. *Research and education*, 1(4), 50-56.
23. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 269-275.

24. Abdujabborovich, i. X., & mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqotlar. *Science and innovation*, 1(1), 776-785.
25. Idrisov, x. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus* Piper.) Navlarining tavsifi. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).
26. 31. Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, Xalbaev Akbar Namozovich. (2022). Soyaning seleksiya ko'chatzoridagi nav namunalarini qimmatli-xo'jalik xususiyatlarini o'rganish. *Models and methods in modern science*, 1(12), 22–25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>
27. 32. Isag'aliyev, M., Obidov, M., & Matholiqov, R. (2019). Morphogenetic and biogeochemical features of the medicinal *Capparis spinosa*. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(4), 46-49. <https://scholar.google.com/citations>
28. 33. Matholiqov, R Argic dasturidan foydalangan holda qishloq xo'jalik yerlarini tahliliy o'rganish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2022 yil*. <https://scholar.google.com/citations>
34. Маматожиёв, Ш. И., Тожимаматов, Д. Д. У., Камолов, З. В. У., & Холиқов, М. Б. У. (2020). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА И НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 75-78.
29. Маматожиёв, Ш. И., Тожимаматов, Д. Д. У., Камолов, З. В. У., & Холиқов, М. Б. У. (2020). ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕРНА. *Universum: технические науки*, (12-2 (81)), 96-99.
30. Davronov, Q. A., & Xoliqov, M. B. O' (2021). The effect of grain moisture on grain germination during grain storage. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* (11-5), 418-421.
31. Nazarovna, A. X., & Abdujabborovich, I. X. (2022). O 'TLOQI-BOTQOQ TUPROQLAR SHAROITIDA MOSH (*Rhaseolis* aires Piper) NING O 'SISHI, RIVOJLANISHI VA DON HOSILDORLIGI. *Research and education*, 1(2), 373-381.
32. Идрисов , X. A., & Мадалова , М. (2022). МАША (PHASELUS AUREUS PIPER.) И АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ . *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(11), 77–86. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/4399>
- Идрисов , X. A., & Мадалова , М. (2022). МАША (PHASELUS AUREUS PIPER.) И АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ . *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(11), 77–86. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/4399>
33. Idrisov, X. A., Qashqaboeva, C. L. T. L., & Xalbaev, A. N. (2022). SOYANING NAZORAT KO'CHATZORIDAGI NAV NAMUNALARINI QIMMATLI-XO'JALIK XUSUSIYATLARINI TAHLILIIY ORGANISH. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(5), 134-139.
34. Idrisov, X. (2022). MOSH: RESEARCH, EXPERIENCE AND RESULTS. *Science and Innovation*, 1(7), 182-186.
35. Idrisov, X., Matxoliqov, R. Z., & Xoliqov, M. (2022). KUZGI BUG 'DOYDAN KEYIN EKILGAN MOSH NAVLARINING SIMBIOTIK FAOLIYATINI O'RGANISH. *O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali*, 1(2), 51-56.

36. Ibragimov, O. O., & Idrisov, X. A. (2022, October). OLMA NAVLARINI NAV TAVSIFINI O'RGANISH ASOSIDA TAXLIL ETISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 4, pp. 20-27).
37. Atabaeva, X. N., & Abdujabborovich, I. X. (2022). MOSH NAVLARI BARG YUZASI RIVOJLANISHIGA AGROTEXNIK OMILLARNING TA'SIRI. *Science and innovation*, (Special Issue), 540-544.
38. Idrisov, X. (2022). MOSH: TADQIQOT, TAJRIBA VA NATIJA. *Science and innovation*, 1(D7), 182-186.
39. Idrisov, X. (2022). EKISH MUDDATLARI VA ME'YORLARINI MOSH (Rhaseolis aireis Riper) NAVLARI POYA BALANDLIGI VA HOSILDORLIGA TA'SIRINI O'RGANISH. *Science and innovation*, 1(D7), 176-181.
40. Abdujabborovich, I. X., Maxliyoxon, A., Muslima, A., & Gavhanso, A. (2022, November). TOSHKENT VILOYATI O'TLOQI BOTQOQ TUPROQLARI SHAROITIDA SOYA (GLYCINE HISPIDA L) NING KOLLEKSIYA KO'CHATZORIDA O'TKAZILGAN TADQIQOT. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 1, No. 2, pp. 98-104).
41. Abdujabborovich, I. X., & Teshaboyev, A. (2022). UDK: 633.853. 52 SOYANING YANGI ISTIQBOLLI NAVLARINI YARATISH NATIJALARINI TAXLILY O'RGANISH. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(3), 8-14.
42. Idrisov, H., & Madalova, M. (2022). ANALYTICAL STUDY OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF A VARIETY OF MUNG BEAN (RHASEOLIS AIREIS PIPER). *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(11), 97-101.
43. Idrisov, X., & Xalbaev, A. (2022). SOYANING SELEKSIYA KO'CHATZORIDAGI NAV NAMUNALARINI QIMMATLI-XO'JALIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH. *Models and methods in modern science*, 1(12), 22-25.
44. Nazarovna, A. X., & Abdujabborovich, I. X. (2022). O'TLOQI-BOTQOQ TUPROQLAR SHAROITIDA MOSH (Rhaseolis aireis Piper) NING O'SISHI, RIVOJLANISHI VA DON HOSILDORLIGI. *Research and education*, 1(2), 373-381.